

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiқova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T.Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I.Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'.Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

Muxtarov E.K. Kompleks sonli to'liqin funksiyasini o'qitish metodikasini takomillashtirish	238
Uluhanov I.T., Ubaydullayev S.Q., Aliboyev U.I. O'quvchilarni texnologiya darslarida texnik texnologik bilim va ko'nikmalarini shakllantirishda o'quv ustaxonalarni o'rni va ahamiyati	247
Raxmonov M.Sh. Pedagog-o'qituvchi kasbiy faoliyatini to'ldirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy va amaliy imkoniyatlari	251
Iminova X.M. O'nli kasrlarning matematik asoslari, tarixiy evolyutsiyasi va zamonaviy amaliyotdagi qo'llanilishi	256
Nizomova B.B., Orinboyeva B.O. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida tabiiy fanlar integratsiyasi orqali biologiya ta'limini modernizatsiya qilish	262
Toxirov F.B. Ta'lim jarayonida kreativ muhit yaratish orqali axborotlar bilan ishlash kompetentligini rivojlantirishning samarali shakl va usullari	265
Axmadaliyev U.A. O'zgarmas tok elektr zanjirlarini o'qitishda Case Study metodining didaktik imkoniyatlari va ularni C++ dasturida modellashtirish	269
Iminova X.M., Poziljonova M.L. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga yig'indini o'rgatishning samarali metodlari	273
Ubaydullayev S.Q. Kasbga yo'naltirishning ijtimoiy va psixofiziologik asoslari	277
Tursunov F.E. Texnologik ta'limida kasbiy kompetentlik tushunchalari va uning pedagoglar faoliyatidagi o'rni	281
Rahmonov M.Sh., Shamsitdinov S.K. Sun'iy intellekt va o'qituvchining ta'limdagi o'zaro aloqalari, ixtiloflari	285
O'rinboyeva K.S. Bo'lajak fizika o'qituvchilarining ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishda kvest texnologiyasining didaktik imkoniyatlari	290
Parpiyev S.A. Matematik modellashtirishning iqtisodiyotdagi ayrim jihatlari	295
Tursunov F.E., Zuxriddinova N.N. Kasbga yo'naltirishda o'quvchi yoshlarni diagnostik qarashlar kategoriyalari	299
G'ulomov G'Sh., Sirojiddinov B.A., Jaxongirov Sh.X. Odamlardagi xromosomalar strukturasi buzulishi natijasida kelib chiqadigan irsiy kasalliklar va ularning erta diagnostikasi	305
Ikramaliyev Sh.Sh. Raqamli iqtisodiyot - iqtisodiy rivojlanish va ijtimoiy farovonlik asosi	307
N.A. Karimova, B.A.Sirojiddinov G'o'za o'simligining vegetatsiya bosqichalari va navlarining biologik xususiyatlari	311

talabalarni real jarayonlar bilan ishlashga undaydi. Dastur yordamida talabalar zanjir parametrlarini kiritish, natijalarni tahlil qilish va xatoliklarni aniqlash orqali o'quv jarayonini interfaol tarzda tashkil etadilar. Natijada, nazariya va amaliyot o'rtasida uzviy bog'liqlik yuzaga keladi. Shunday qilib, Case Study metodini C++ asosida qo'llash raqamli pedagogika va muhandislik ta'limi integratsiyasining samarali shakli bo'lib, texnik fanlarni o'qitish sifatini sezilarli darajada oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Shamsiyev B. Elektr texnikasi asoslari. – Toshkent: O'z bekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2021. 72-b.
2. Xolmurodov A., Tursunov M. Pedagogik texnologiyalar va innovatsion metodlar. – Toshkent: TDPU, 2020. 86-b.
3. Ahmedov R. O'qitishda muammoli yondashuv. Ta'lim va fan jurnali, №4, 2022. 90-b.
4. Xudoyberdiyev I., To'xtayev A. Nazariy elektrotehnika. – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2019. 104-b.
5. Hayt W. H., Kemmerly J. E., Durbin S. M. Engineering Circuit Analysis. – 9th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2018.
6. Rashid M. H. Fundamentals of Electrical Engineering. – 2nd ed. Pearson Education, 2021.

UO'K: 004.8

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIGA YIG'INDINI O'RGATISHNING SAMARALI METODLARI

<https://zenodo.org/records/17842480>

**Iminova Xurshida Muxtarovna,
Poziljonova Mohlaroyim Lutfillo qizi**
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Boshlang'ich matematikaning asosiy tushunchalaridan biri – yig'indi (qo'shish). Uni to'g'ri va samarali o'rgatish bolalarda matematik fikrlash, son tushunchasi va hisoblash ko'nikmalarini mustahkamlash uchun juda muhim, shu bilan birga metodlar bolalarda mantiqiy fikrlash, hisoblash ko'nikmalarini rivojlantirish va matematikaga qiziqishini uyg'otadi. Mazkur maqolada asosiy e'tibor bolalarning yosh xususiyatlariga mos keladigan, o'quv jarayonini qiziqarli va samarali qiluvchi usullarga qaratilgan.*

Kalit so'z lar: *yig'indi, qo'shish amali, boshlang'ich sinf matematikasi, vizual vositalar, matematika o'qitish metodikasi, boshlang'ich ta'lim, o'yinli ta'lim texnologiyalari, son tushunchasi.*

Аннотация. *Одним из основных понятий элементарной математики является суммирование (сложение). Правильное и эффективное обучение очень важно для развития математического мышления, чувства числа и навыков счета у детей, в то время как методы также развивают у детей логическое мышление, навыки счета и интерес к математике. Основное внимание уделяется методам, которые соответствуют возрастным особенностям детей и делают процесс обучения интересным и эффективным.*

Ключевые слова: *сумма, сложение, элементарная математика, наглядные пособия, методика преподавания математики, начальное образование, игровые технологии обучения, понятие числа*

Abstract. *One of the basic concepts of elementary mathematics is addition. Teaching it correctly and effectively is very important for strengthening mathematical thinking, number sense and calculation skills in children, while the methods develop logical thinking, calculation skills and interest in mathematics in children. The main attention is paid to methods that are appropriate to the age characteristics of children, making the learning process interesting and effective.*

Keywords: *sum, addition, elementary mathematics, visual aids, mathematics teaching methodology, elementary education, game-based educational technologies, number concept.*

Yig'indi – bu qo'shish amali natijasidir. Boshlang'ich sinfda ushbu amal bolalarga nafaqat sonlar ustida amallar bajarish sifatida, balki real hayotdagi muammolarni yechish vositasi sifatida tushuntirilishi kerak. Yig'indi orqali o'quvchilar “miqdor ortmoqda” degan asosiy matematik g'oyani tushunib oladilar. Bu esa ularda mantiqiy fikrlash, ko'rsatkichlarni taqqoslash, guruhlash va boshqa muhim ko'nikmalarning shakllanishiga xizmat qiladi [1].

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun har qanday mavzuni o'z lashtirishda avvalo ularda o'rganishga bo'lgan qiziqish uyg'otilishi lozim. Qo'shish amali oddiy ko'rinsa-da, bolalar uchun bu tushuncha murakkab bo'lishi mumkin. Shu bois tushunishimiz kerakki, yosh bolalarda mavhum tushunchalardan ko'ra, ko'z bilan ko'rinadigan narsalarni tezroq tushunishadi. Yig'indi (qo'shish)ga ta'rif bersak, agar a va b ikkita natural son bo'lsa, ularning yig'indisi $a+b$ ham natural son bo'ladi [2].

Qo'shish amali ta'rifi German Grossman (1809—1877) tomonidan berilgan qo'shish amalining induktivlik ta'rifiga asoslanadi. Bu ta'rif ikki qismdan iborat bo'lib, quyidagicha:

1. ixtiyoriy a natural songa 1 ni qo'shish, bevosita a dan keyin keladigan sonni beradi. Ya'ni $(\forall a \in \mathbb{N})(a+1=a')$

2. $a+b'$ amali, a songa bevosita b sondan keyin keladigan b' sonni qo'shish natijasida $a+b$ sondan bevosita keyin keladigan natural $(a+b')$ sonni beradi. Ya'ni $(\forall a, b \in \mathbb{N})[(a+b')=(a+b)+1]$

Peanoning ikkinchi aksiomasidan ma'lumki, n — natural son bo'lsa, $n+1$ ham albatta natural son bo'ladi. Bunda a va $a+b$ lar natural son bo'lganda $a+b'=(a+b)'$ ham natural son bo'lishi kelib chiqadi. Shuningdek, $a+1=a'$ dan Peanoning 4 - aksiomaga asosan a natural son bilan b natural sonning yig'indisi to'la aniqlangan va natural sondan iborat bo'ladi.

Demak, qo'shish amali natural sonlar to'plamida hamma vaqt bajariladigan bir qiymatli amal ekan.

Natural sonlarni qo'shish ta'rifidan ko'rinadiki, har qanday natural son o'z idan oldingi natural son bilan birning yig'indisiga teng bo'ladi. Shu tartibda bir xonali sonlarning yig'indisi jadvali tuziladi.

Yuqoridagilardan ko'rinadiki, agar natural sonlar qatorida a dan bevosita keyin keladigan b ta sonni sanasak, natijada oxiri sanalgan son a va b sonlarning yig'indisi bo'ladi va u $a+b$ ko'rinishda belgilanadi.

Bunda a — birinchi qo'shiluvchi, b — ikkinchi qo'shiluvchi, $a + b$ esa yig'indi deb yuritiladi [3].

Bolalarga tushuntirishda quyidagi qonuniyatlarni misollar bilan ko'rsatish kerak bo'ladi.

Qo'shish amali quyidagi xossalarga ega:

1. Guruhlash (assotsiativlik) xossasi.

$$(\forall a, b, c \in \mathbb{N}) [(a+b+c)=a+(b+c)].$$

Bu xossani matematik induksiya metodi yordamida isbotlaylik.

Isbot.

1. $c=1$ bo'lsin. U holda $(a+b)+1=a+(b+1)$ (ta'rifga asosan).

Demak, $c=1$ uchun guruhlash xossasi o'rinli.

2. $c=n$ uchun $(a+b)+n=a+(b+n)$ o'rinli deb faraz qilaylik.

3. $c=n+1$ uchun bu xossaning to'g'riligini isbotlaylik.

$(a+b)+(n+1)=[(a+b)+n]+1$ (ta'rifga asosan) $= [a+(b+n)]+1$ (farazga asosan) $= a+[(b+n)+1]$ (ta'rifga asosan)

$a = [b + (n + 1)]$ (ta'rifga asosan)

Demak, $(a+b)+(n+1)=a+[b+(n+1)]$.

Peanoning 4-aksiomasiga asosan,
 $(a+b)+c=a+(b+c)$ ekanligi kelib chiqadi.

2. O'rin almashtirish (kommutativlik) xossasi.

$(\forall a, b \in \mathbb{N})(a+b=b+a)$.

Bu xossani ham matematik induksiya metodidan foydalangan holda isbotlaymiz.

Isbot.

1. $a=1$ bo'lsa, $1+b=b+1$ bo'lishini isbotlaylik.

$b=1$ bo'lsa, $1+1=1+1$ bo'ladi.

Demak, $b=1$ uchun

$1+b=b+1$ tenglik to'g'ri.

$b=n$ uchun $1+n=n+1$ to'g'ri deb faraz qilaylik.

$b=n+1$ uchun $1+(n+1)=(n+1)+1$ to'g'riligini isbotlaymiz.

$1+(n+1)=(1+n)+1=(\text{ta'rifga asosan})=(n+1)+1(\text{farazga asosan})$.

Demak, $1+(n+1)=(n+1)+1$ bo'ladi.

Endi yuqoridagi xossa $\forall a \in \mathbb{N}$ uchun o'rinli ekanligini isbotlaylik.

$a=1$ uchun o'rinli ekanligini ko'rdik.

$a=m$ uchun $m+b=b+m$ deb faraz qilaylik.

$a=m+1$ uchun $(m+1)+b=b+(m+1)$ deb faraz qilaylik.

ekanligini isbotlaylik. U holda:

$(m+1)+b=m+(1+b)=m+(b+1)(1^\circ\text{-xossaga asosan})=(m+b)+1(\text{ta'rifga asosan})$

$=(b+m)+1=b+(m+1)(\text{farazga asosan})$.

Demak, $a+b=b+a$ (4-aksiomaga asosan).

Shunday qilib, qo'shish amali uchun o'rin almashtirish (kommutativlik) guruhlash (assotsiativlik) xossasining har qanday natural sonlar uchun to'g'ri kelishi matematik induksiya usuli yordamida asoslandi.

Endi esa ushbu nazariy asoslarning amaliyotda, xususan, qo'shishni boshlang'ich bosqichda o'rgatish jarayonida qanday ahamiyat kasb etishini ko'rib chiqamiz. Bu bosqichda qo'shish amali natijasi — yig'indining, ayniqsa, uni tashkil etuvchi qo'shiluvchilar orqali shakllanishiga bo'lgan e'tibor markaziy o'rin tutadi.

Qo'shishni o'rganish jarayonida yo'l-yo'lakay sonning qo'shiluvchilardan iborat tarkibini o'z lashtirish ustida ish olib boriladi. Ya'ni o'quvchilar narsalar yordamida qo'shishni o'rganayotganlarida ($5+4=9$). O'quvchilarini e'tiborini yig'indi qo'shiluvchilardan tashkil topganiniga qaratilsa (9 sonini qanday hosil qilingani va u qaysi sonlardan tashkil topganiga $9=5+4$ javob topishadi). Bu bog'lanishni o'z lashtirishga tengliklar qatnashgan mashqlar bajarish yordam beradi, bunda bolalar sonlar va ifodalarni taqqoslash orqali $6=4+2$, $8=4+4$ va h.k kabi yozuvlarni hosil qiladilar [4].

Boshlang'ich sinf matematikasini tushuntirishda shu qatorida yig'indini tushuntirishda ham ko'plab metodikalar bor. Ularga ko'plarini misol qilib keltirishimiz mumkin. Konkret modellar va visual vositalardan fodalalanish - hisoblash materiallari (olma, tangalar, daftarlar yoki boshqa mavjud narsalar) yordamida misol keltirish mumkin.

Misol: "Bu yerda 2 ta olma bor, men yana 3 ta qo'shdi. Endi jami nechta olma bo'ldi?";

Shu bilan birga rasmlar va diagrammalar yordamida yig'indini tasvirlash va sonlar chizig'i yordamida raqamlarni yozib, ustida qadamlab ko'rsatish mumkin.

Misol: $0\text{---}1\text{---}2\text{---}3\text{---}4\text{---}5$ "2 dan boshlab 3 ta qadam oldinga sakrash, 5 ga yetamiz" shu kabilarni keltirishimiz mumkin.

Keyingisi esa interfaol metodlar (o'yinlar orqali o'rgatish) ni ko'rishimiz mumkin.

"Qo'shish kartalari" o'yini - kartalarga raqamlar va misollar yozib, ularni yechish so'raladi.

Misol: "4+5=?" – javobni topgan bola ball oladi.

Raqamli o'yinlar: Matematik ilovalarni olishimiz mumkin (masalan, "Math kids", "Quick math").

Juftlikda ishlash: har bir bola bir-biriga misollar beradi va javoblarni tekshiradi. Yana biri hayotiy misollar bilan ham tushuntirish bilan bolaning xotirasida yaxshi qolishi mumkin. "Dokonda savdo" o'yinini olsak, bunda o'quvchilarga soxta pul va narsalar berib, ularni sotib olish va qo'shishni o'rgatish mumkin.

Misol: "Bir konfet 5 ming, ikkinchisi 4 ming so'm. Jami necha so'm bo'ldi?"

Qo'shish jadvalini o'rgatish - takrorlash metodi ham o'quvchilarga yig'indini tutushuntirishda yordam beradi. Bu uchun 10 gacha qo'shish jadvalini yodlatish kerak. Yodlashda ham har kuni 2-3 misolni takrorlash (1+1,1+2 ...), bundan tashqari o'quvchilarni yanada qiziqishini oshirish uchun va jadvalni tez yod olish uchun qo'shiq, she'r yoki qiziqarli jadvallar yasash orqali o'rgatish mumkin.

Asosiylaridan yana biri har bir bolaga alohida yondashish kerak; agar bola tushunmasa, sodda misollar bilan tushuntirishni boshlash (1+1;2+3) va albatta rag'batlantirishni unutmaslik kerak: "Ajoyib", "Barakalla" degan so'z lar bilan motivatsiya berish orqali ham maqsadga erishish mumkin.

Bu kabi metodlarni xalqaro miqyosda ham boshlang'ich sinf matematikasida yig'indini o'rgatish bo'yicha turli ilg'or usullar ishlab chiqilgan va qo'llanilmoqda. Bunga misol tariqasida: Singapur, Montessori, Finlandiya, Yaponiya va AQSH ni olishimiz mumkin.

Singapur ta'lim modeli (CPA-Concrete-Pictorial-Abstract). Bu metod 3 bosqichdan iborat:

1. Konkret (moddiy obyektlar yordamida);
2. Piktorial (rasmlar va diagrammalar);
3. Abstrakt (raqamli ifodalash) [5].

Montessori usulida o'quvchilarga: maxsus hisoblash materiallari (masalan, sonli chiziq); har bir bola uchun individual yondashuv va amaliy faoliyatga asoslangan ta'lim asosida o'rgatishadi.

Finlandiya tajribalarida esa o'yin orqali o'rgatish, stresssiz muhitda va amaliy hayotga oid misollar orqali o'quvchilar bilim olishadi.

Yaponiya metodikalarida an'anaviy hisoblash usullaridan foydalanishadi. Masalan: "Soroban"(hisoblash cho'tkasi) yordamida qo'shishni o'rganishadi, 10 gacha bo'lgan yig'indilarni she'rlar va qo'shiqlar yordamida o'rganishadi.

Amerikada esa kontseptual tushunishga urg'u, turli hisoblash strategiyalari va haqiqiy hayotiy muammolarni hal qilishdagi misollar orqali yig'indi (qo'shish)ni tushuntirish usullari ekan. Xalqaro tadqiqotlar shini ko'rsatadiki, yig'indi (qo'shish)ni qolaversa boshqa mavzularni ham tushuntirishda eng samarali usullar quyidagilar: ko'ngilochar va interfaol metodlar, vizual vositalardan keng fodalaniish va hayotiy misollar bilan bog'lash.

O'z bekistonda ham ushbu metodlarning ayrim elementlari, ayniqsa Singapur va Finlandiya tajribalari asosida sinovlar o'tkazilmoqda. Eng muhim jihati – bolalarda matematik fikrlashni shakllantirish va hisoblash ko'nikmalarini mustahkamlashdir.

Xulosa qilib shuni aytishim mumkinki, boshlang'ich sinf o'quvchilariga yig'indini o'rgatishda vizuallashtirish, o'yinlar, hayotiy misollar va takrorlash muhim ahamiyatga ega.

Qiziqarli va interfaol metodlardan foydalangan holda, bolalarga matematikaga bo'lgan muhabbatini oshirish va ularning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jumayev M.E., Tadjiyeva Z.G'. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. Toshkent. "Fan va texnologiyai". 2005. 72-b.
2. Jumayev M.E. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasidan praktikum. Toshkent. "O'qituvchi". 2004. 83-b.
3. Jumayev M.E. Boshlang'ich sinflarda matematikadan laboratoriya mashg'ulotlarini tashkil etish metodikasi. Toshkent. "Yangi asr avlodi". 2006. 20-b.
4. Abduraxmonova N., Axmedov M., Jumayev M.E. Birinchi sinf matematika darsligi. Toshkent. "Sharq". 2008. 196-b.
5. Bikbaeva N.U, Sidelnikova R.I., Adambekova G.A. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi. Toshkent. "O'qituvchi" 1996. 71-b.

UO'K 373.5.091

KASBGA YO'NALTIRISHNING IJTIMOIIY VA PSIXOFIZIOLOGIK ASOSLARI

<https://zenodo.org/records/17842491>

Ubaydullayev Solijon Qodirovich

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Yoshlarni to'g'ri kasb tanlashlari va o'z sohasining yetuk mutaxassislari bo'lishlarida kasblarning inson oldiga qo'yadigan talablarini bilish muhimdir. Mazkur maqolada har qanday kasb egasi o'z sohasini to'g'ri tanlay olishi uchun qanday kasbiy va shaxsiy talabalarni bilishi lozimligi masalasi keng tarzda tahlil etilgan. Shuningdek, hayot sifatini oshirishda soha egasining o'z i bajarayotgan faoliyatidan qanchalik darajada qanoat hosil qilishi, o'z hayotidan mamnunlik darajasi ham muhim ekanligi asoslangan.*

Kalit so'z lar: *o'quvchi, faoliyat, kasb maorifi, kasbiy maslahat, kasbiy saralash, kasbiy moslashish.*

Аннотация. *Молодым людям важно знать требования, предъявляемые к человеку профессиями, чтобы правильно выбрать профессию и стать зрелыми специалистами в своей области. В данной статье подробно анализируется вопрос о том, какими профессиональными и личностными качествами должен обладать человек, чтобы правильно выбрать сферу деятельности. Также рассматривается тот факт, что для повышения качества жизни важны как уровень удовлетворенности человека своей работой, так и уровень удовлетворенности жизнью.*

Ключевые слова: *студент, деятельность, профессиональное образование, профессиональное консультирование, профессиональный отбор, профессиональная адаптация.*

Abstract. *It is important to know the requirements that professions impose on a person so that young people can choose the right profession and become mature specialists in their field. This article analyzes in detail the question of which professional and personal students should know so that any professional can choose his field of activity correctly. Also, in improving the quality of life, the sphere is based on how satisfied the owner himself is with the activity performed, and the level of satisfaction with his own life is also important.*

Keywords: *student, activity, professional education, professional counseling, professional qualification, professional adaptation.*

Ayni paytda jahonda kasbga yo'naltirish ishlarini natijaviylik asosida tashkil etish usullarining ilmiy asoslarini takomillashtirish, o'quvchilarning kasbiy motivatsiyasini oshirishga doir o'quv mashg'ulotlarni joriy etish, kasbga yo'naltirishda kompetentsiyaviy yondashuvga asoslanganlik, o'quvchilarni kasb hunarni tanlashga tayyorlash, o'quvchilarning o'z lari qiziqqan kasblarda o'z iqtidor va imkoniyatlarini erkin ro'yobga chiqarishlari hamda

